

Restaurer les pratiques agricoles traditionnelles comme les 'Bolle Akkers' : Le rôle de l'agroforesterie dans la revitalisation des systèmes agricoles patrimoniaux.

www.af4eu.eu

Bolle akker (champ) dans le Waasland

Les Bolle Akkers (champs) sont une caractéristique unique du paysage du Waasland, une région historique du nord de la Belgique. Ces champs carrés, légèrement surélevés, ont probablement été créés aux 14^e et 15^e siècles pour améliorer le drainage et la fertilité des sols argileux à faible perméabilité à l'eau. Cette conception ingénieuse allie fonctionnalité et durabilité, reflétant les innovations agricoles de l'époque. Pour construire la surface surélevée, le sol était partiellement excavé le long des quatre côtés de la parcelle et labouré vers l'intérieur. Sur au moins deux côtés, de larges fossés profonds étaient creusés, à une profondeur de 60 à 80 cm, et s'étendant sur 3 à 4 mètres de largeur. À partir de ce niveau, un fossé central était creusé, mesurant 1 à 1,5 mètre de largeur et de profondeur, créant deux terrasses d'environ 1 mètre de large de chaque côté. Ces terrasses étaient plantées de haies constituées d'espèces telles que le hêtre, le saule, le chêne, l'aulne, le platane et le peuplier. Ces haies offraient une protection contre le vent, du bois de construction et amélioraient le caractère distinctif du paysage. Pendant des siècles, les champs Bolle, souvent entourés de saules ou de peupliers taillés, ont façonné le paysage du Waasland. Aujourd'hui, cependant, ils sont menacés par la consolidation des terres et les pratiques agricoles intensives.

L'agroforesterie offre une occasion de préserver les champs Bolle. En combinant des cultures telles que le trèfle, le blé, les cultures de couverture et le chanvre avec des rangées d'arbres, un système durable est créé qui stocke la biomasse et le carbone, améliore la biodiversité et positionne l'agriculture comme un tampon entre les zones naturelles, l'industrie et les zones résidentielles. Un modèle économique basé sur l'agroforesterie pourrait rendre les champs Bolle viables à nouveau. Ce faisant, ces champs conserveraient non seulement leur valeur écologique, mais resteraient également une partie vitale du riche patrimoine agricole du Waasland.

Tobi Hallez

Université de Gand, Belgique

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.